

ЧИРКИН ҒОЯЛАРГА ҚАРШИ КУРАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Очиллов Улуғбек Жумаевич,
“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университетининг
Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти
катта ўқитувчиси

Глобаллашув жараёнлари тобора чуқурлашиб бораётган бир шароитда турли кучлар ва марказлар ўртасида сиёсий, мафкуравий кураш авж олмоқда ҳамда инсон онги, маънавияти учун турли таҳдид ва хатарлар кучаймоқда. Ислон динининг кўплаб издошлари учун Ғарб тамаддуннидаги турмуш тарзи услуби, индивидуаллик, оила институтининг барбод бўлиб бораётганлиги, вояга етмаганлар ўртасида алкоғолизм, наркомания, жиноятчилик, фоҳишабозлик, суицид каби ижтимоий иллатларнинг авж олиши инсон табиати учун деструктив омил эканлигини ҳисобга олиш лозим. Кўпчилик диний ақидапарастлар, радикаллар ислон динини маънавий таназулга юз тутаётган Ғарб дунёси учун мақбул муқобил йўл, “исломлаштириш”ни эса ўз йўлини Европадан бошлаб, Интернет воситасида “трансмиллий исломий ҳамжамият”га олиб келадиган “неофундаментализм”га олиб келувчи йўл, деб билишади. Мазкур ҳолатда уларнинг режалари, интилишлари биринчи навбатда, ижтимоий борлиқдаги ёшлар қатламининг онгига ҳамда рухий-маънавий қиёфасини деструктивлаштиришга қаратилганлиги табиий. Бинобарин, ёшларнинг миллий урф-одат, қадриятларга, ҳақиқий ислон дини конун-қоидаларига бефарқ муносабатда бўлиш, била туриб диний экстремизм ва терроризм йўлига кириб кетиш ҳолатлари ҳозирги вақтда ҳам учрамоқда.

Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 15 декабрдаги “Терроризм қарши кураш тўғрисида”ги 167-ИИ-сонли Қонуннинг (Терроризмга қарш

кураш тўғрисида. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. 2000 йил 15 декабр. № 167-ИИ) 5-моддасида террорчилик фаолиятининг олдини олишга бағишланган бўлиб, унда “террорчилик фаолиятининг олдини олиш давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳамда жамоат бирлашмалари, шунингдек корхоналар, муассасалар, ташкилотлар томонидан сиёсий, ижтимоий-иқтисодий, ҳуқуқий ва бошқа профилактик чоралар мажмуини ўтказиш орқали амалга оширилади”, дейилган. Хусусан, давлат бошқарув органлари, маҳаллий давлат ҳокимият органлари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари, жамоат бирлашмалари, корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар, мансабдор шахсларнинг, шунингдек фуқароларнинг терроризмга қарши курашни амалга оширувчи давлат органларига кўмаклашиши ва зарур ёрдам кўрсатиши борасида устувор вазифалари белгилаб берилган. Таъкидлаш жоизки, ушбу ҳуқуқий-меъёрий ҳужжат қабул қилинганидан кейин юртимизда мазкур ижтимоий-деструктив ҳодиса ҳисобланмиш иллатга қарши кураш ҳамда амалий ишлар сифати даражаси яхшиланди ҳамда давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари, жамоат ташкилотлари ва фуқароларнинг жавобгарлиги кучайди.

Муайян вақт ўтиб, Ўзбекистоннинг ушбу соҳадаги сермахсул иш тажрибаси, унинг терроризмга қарши курашдаги ҳиссаси халқаро ташкилотлар вакиллари ва халқаро экспертлар томонидан тан олинди. 2018 йил 30 июл куни республикада экстремизмга қарши кураш соҳасидаги муносабатларни тартибга солиш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг “Экстремизмга қарши кураш тўғрисида”ги ЎРҚ-489-сонли Қонуни қабул қилинди. Унда қонун ҳужжатлари, асосий тушунчалар, экстремизмга қарши курашишнинг асосий тамойиллари, экстремизмга қарши курашиш соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари, экстремизмга қарши курашиш субъектлари, экстремистик фаолиятни амалга оширганлик учун жавобгарлик ва яқунловчи қоидалар ўрин олган. Қонуннинг 8-моддаси

аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, жамиятда экстремизмга нисбатан муросасизлик муносабатини шакллантириш чора-тадбирларига бағишланган бўлиб, унда қуйидагилар белгиланган:

- тушунтириш ишларини олиб бориш;
- ҳуқуқий тарбия ва таълимни ташкил этиш;
- экстремизмга қарши курашиш масалалари бўйича ўқув-услубий ва илмий адабиётларни ишлаб чиқиш;
- маданий анъаналарни, маънавий, ахлоқий ва ватанпарварлик руҳидаги тарбияни мустаҳкамлаш;
- илмий-амалий тадбирларни ташкил этиш ва ўтказиш;
- экстремизмга қарши курашиш соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишларини ҳисобга олган ҳолда таълим дастурларини такомиллаштириш.

[*] ((Ўзбекистон Республикасининг “Экстремизмга қарши кураш тўғрисида”ги ЎРҚ-489-сонли Қонуни. <https://lex.uz/ru/docs/3841957>))

Жамоат ва шахсий манфаатларни ҳимоя қилиш кенг қамровли ижтимоий ва ҳуқуқий профилактик чора-тадбирларни, ташкилий ишларни ўз ичига олади. Ижтимоий тартибни таъминлаш масаласи айнан мана шу амалий ишлар мажмуасига тегишли. Реал воқелик шуни кўрсатадики, ижтимоий хавфсизлик тизимида киритилган комплекс профилактика чора-тадбирлари шахс ҳимоясини мувафаққиятли амалга оширишга ёрдам беради. Мазкур жараёнларнинг барчаси бир-бири билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, жамоат тартибини, деструктив ҳаракатларни, хусусан жиноятларнинг олдини олиш ва турли хил тажовузлардан шахс ҳимоясини таъминлайди.

Қонун устуворлиги “қонун талаб қилганидек ўзингни тут” маъносидаги энг оддий ижтимоий-ахлоқий қоидаларга асосланган ижтимоий (ва ҳуқуқий) муносабатларни бирлаштиради. Ушбу қоидалар ижтимоий ахлоқий меъёрларга асосланади, бундан давлат, жамият ва фуқаролар манфаатдор бўлиб, уларсиз ижтимоий ҳаётни тасаввур қилиб бўлмайди. Бу қоидалар

инсоний муносабатларнинг оддий шартларини ўрнатади ва шу орқали шахсни, жамиятни ва давлатни деструктив фаолият ҳисобланмиш жиноий ҳуқуқбузарликлардан ҳимоя қилган ҳолда жиноятларнинг олдини олади.

Шахсни экстремистик ва террористик таҳдидлардан ҳимоя қилиш айнан шу қоидаларга асосан ва уларга мувофиқ равишда амалга оширилиши лозим. Бу каби профилактика, шу жумладан жамиятдаги бошқа деструктив хатти-ҳаракатлар, айниқса, уюшган жиноятчилик ва коррупция билан боғлиқ бўлган террорчилик жиноятларининг хавфини бартараф этишга қаратилган. Жамиятда фуқароларни диний экстремизм ҳамда терроризмдан ижтимоий ва ҳуқуқий ҳимоя қилиш билан узвий боғлиқ ижтимоий профилактика ушбу вазиятда алоҳида аҳамиятга эга. Бугнги кунда ёшларнинг ижтимоийлашув масалаларига катта эътибор қаратилиши лозим, чунки ижтимоий борлиқда ёшлар қатлами муайян бир ижтимоий муҳитда кўникмалар, одатларга эга бўлиб, ўзига хос манфаатларга бирлашишади ҳамда шахс сифатида шаклланадилар.

Табиийки, шахс муайян ижтимоий борлиқ учун хос бўлган асосий хулқ-атвор, ташқи ва ички маданият намуналарини ўзлаштиради. Ўсиб келаётган авлод ички оламида (тарбиявий ривожда) деструктив хулқ-атвор куртак отмаслиги учун ҳам шахс ривожланишининг ҳар бир даврида ўзига хос қадриятлар билан ажралиб турадиган омиллар ҳисобга олинмоғи даркор. Ижтимоийлашув шахсни шакллантириш ва ривожлантириш жараёни сифатида унинг бутун ҳаёти мобайнида давом этади. Бу жараён ҳеч қачон тугамайди ва тўлиқ бўлмайди. Шахсининг ижтимоийлашув жараёнининг ўзига хос давр ва босқичлари мавжудки, мажмуавий профилактикада улар ҳисобга олинмоғи ва табақаланган тарзда ёндошилмоғи керак.

Ижтимоий профилактика ташкилий, ижтимоий ва тарбиявий характердаги барча тадбирларни қамраб олиши, ижтимоий, иқтисодий, таълимий режалар, мамлакатнинг устувор йўналишларини ривожлантириш стратегияси билан узвий боғлиқ бўлиши мақсадга мувофиқдир. Зотан,

ижтимоий профилактика давлатнинг ижтимоий сиёсатидан келиб чиқади. Деструктив фаолиятнинг, хусусан жиноятнинг ҳуқуқий табиати унинг ижтимоий табиатига қарши эмасдир, зеро ҳуқуқ ҳам ҳар доим ижтимоий шаклдир. Юқорида қайд этилганларга асосланиб, ижтимоий профилактикани диний экстремизм ва терроризмга қарши курашда ўзига хос амалиёт тури сифатида кўриб чиқиш мумкин ҳамда айти дамда ижтимоий фаолият ҳисобланади. Ижтимоий борлиқда ижтимоий профилактика ўзига хос ижобий фактор сифатида ижтимоий муносабатларнинг шундай ўзгаришини таъминлайдики, бунинг натижасида жамиятда экстремизм ва терроризм учун қулай бўлган шарт-шароитлар зарарсизлантирилади ёхуд бартараф қилинади. Шу билан бирга, бу турдаги профилактика экстремизм, терроризм шаклланиши, вужудга келиши билан боғлиқ вазият устидан ижтимоий назоратни амалга оширади. Диний экстремизм ва терроризм профилактикасининг асосий вазифаси – бу ушбу ижтимоий-деструктив ҳодисаларнинг намоён бўлишини назорат қилишдир. Экстремизм ва терроризм профилактикаси тизимида бу уларнинг намоён бўлиши устидан жамиятнинг назорати ҳисобланиб, айти дамда оммавий ва халқ назоратидир. У жамоатчиликнинг диний экстремизм ва терроризм ҳақидаги ижтимоий фикрига тўла-тўқис мос келади ва ижтимоий онгда мустаҳкам ўрнашиб олади. Жамоатчилик органлари ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг функциялари бир-биридан фарқ қилади, аммо уларнинг экстремизм ва терроризмга қарши курашдаги вазифалари, мақсадлари бир хилдир, бу эса айти вақтда ишчан ва сермахсул ҳамкорликни ривожлантиришга ёрдам беради. Пировард натижада ушбу органларнинг барча мақсад, вазифалари ва ҳаракатлари бир нарсага – экстремизм ва терроризмга доимий равишда, мақсадли, жадал равишда таъсир ўтказишга қаратилади. Қўйилган муайян мақсадларга эришиш ва тегишли вазифаларни ҳал қилиш жамоатчилик ташкилотлари ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари томонидан уларнинг ҳар бирига хос бўлган ижтимоий воситалар ва усуллардан фойдаланган ҳолда

амалга оширилади. Бу уларнинг жамиятдаги ҳар хил ижтимоий-деструктив ҳодисаларга, хусусан экстремизмнинг турли шакллари ва терроризмга қарши курашдаги хусусиятларини ҳам белгилайди.

Экстремизм ва терроризмга қарши курашда жамиятнинг барча ижтимоий ва ҳуқуқий институтлари, шу жумладан фуқаролар ҳам фаол иштирок этишлари лозим. Нафақат деструктив оқим ҳамда ҳаракатлар жамиятга, балки ижтимоий борлиқ ҳам деструктив оқим ва ҳаракатларга қарши курашмоғи зарур. Давлат ва шахс ўртасидаги муносабатлар конституциявий ҳуқуқдан ташқари бошқа ҳуқуқий соҳалар билан ҳам тартибга солинади. Конституциявий ҳуқуқда шахснинг ҳуқуқий мақоми, унинг асосий ҳуқуқ ва эркинликлари ҳимоя қилинадиган асосий нормалар мавжуд. Янги ўзбек давлатчилиги давлат ва инсон ўртасидаги муносабатларни аниқ белгилаб беради: инсон давлатга эмас, балки давлат инсонга хизмат қилади. У барча шахсий, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқ ва эркинликлар, яшаша ҳуқуқи, эркинлик, шахсий дахлсизлик, шахсий ҳаёт, шахсий турар жой, эркин ҳаракатланиш ва яшаш жойини танлаш, виждон эркинлиги, фикр ва сўз эркинлиги, ўз ҳуқуқларини суд тартибида ҳимоя қилиш, ҳуқуқий ҳимоя, жавобгарликка тортилган ҳолатларда протсессуал кафолатлар, давлат ишларини бошқаришда иштирок этиш, тадбиркорлик эркинлиги, хусусий мулк ҳуқуқи, оилани, соғлиқни ҳимоя қилиш ва бошқаларни ўз ичига олади. Конституция орқали давлат ва унинг тизими ўз фуқароларини турли ижтимоий-маънавий таҳдидлардан ҳимоя қилса, табиийки фуқаролар ҳам ўз давлатини ва унинг қизиқиш-манфаатлари, мақсадлари, ғоялари, қолаверса миллий мафқурасини астойдил ҳимоя қилишга тайёр бўлади. Юртимизнинг таниқли терролог олими, сиёсий фанлар доктори, профессор Шухрат Ғойибназаров бу борада шундай дейди: “Энг янги мисоллардан бири, Ўзбекистон ҳукуматининг СОВИД-19 коронавирус пандемияси вақтида давлат ва жамоат ташкилотлари аниқ, уйғунлик билан ва саросимага тушмасдан бутун республика аҳолисини ушбу

хавфли касалликдан ҳимоя қилиш ва профилактика ишларини ташкил этди, барча кучлар даҳшатли пандемияни тез ва босқичма-босқич йўқ қилишга қаратилди. Фуқароларнинг терроризм ва экстремизм каби хавфлар ва ижтимоий ҳодисалардан, юқорида айтиб ўтилган ҳар қандай бошқа таҳдидлардан ҳимоясини таъминлаш ижтимоий сиёсатнинг асосий ва муҳим йўналишларидан биридир.” [*] ((Ш. Ғойибназаров. “Ислом терроризмга қарши”. Т.; “Ўзбекистон” НМИУ. 2021. 225-б.)

Экстремизмнинг ва терроризмнинг барча шакллари, кўринишлари деструкция омиллари ҳисобланмиш саводсизлик, ёш авлод тарбиясида эътиборсизлик ҳамда зўравонлик, илм-маърифатнинг етишмаслиги, иқтисодий ва маънавий қашшоқлик, коррупция, маъмурий-буйруқбозликнинг юқори даражаси, жамиятда оддий фуқароларга оид ижтимоий-ҳуқуқий таъминотнинг ўта пастлиги,(салоҳият) мафкуравий бўшлиқ натижасида шаклланиб, вужудга келади. Шу сабаб, тамаддуний дунёнинг барча нуқталарида ёшлар қатлами билан янада сифатли ва самаралироқ ишлаш талаб этилади. Сўнгги йилларда ортиб бораётган терроризм таҳдиди ҳақида сўз юритар экан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев доимий равишда куч ишлатиш билан ушбу оғир муаммони ҳал қилиб бўлмаслигини таъкидлайди: “Дунёда терроризм таҳдидлари, айниқса, сўнгги йилларда кучайиб бораётгани уларга қарши, асосан, куч ишлатиш йўли билан курашиш усули ўзини оқламаётганидан далолат беради.

Бу борада кўп ҳолларда таҳдидларни келтириб чиқараётган асосий сабаблар билан эмас, балки уларнинг оқибатларига қарши курашиш билангина чекланиб қолинмоқда. Халқаро терроризм ва экстремизмнинг илдизини бошқа омиллар билан бирга, жаҳолат ва мурасасизлик ташкил этади, деб ҳисоблайман.

Шу муносабат билан одамлар, биринчи навбатда, ёшларнинг онгу тафаккурини маърифат асосида шакллантириш ва тарбиялаш энг муҳим вазифадир.

Экстремистик фаолият ва зўравонлик билан боғлиқ жиноятларнинг аксарияти 30 ёшга етмаган ёшлар томонидан содир этилмоқда. Бугунги дунё ёшлари – сон жиҳатдан бутун инсоният тарихидаги энг йирик авлоддир, чунки улар 2 миллиард кишини ташкил этмоқда. Сайёрамизнинг эртанги куни, фаровонлиги фарзандларимиз қандай инсон бўлиб камолга етиши билан боғлиқ.

Бизнинг асосий вазифамиз – ёшларнинг ўз салоҳиятини намоён қилиши учун зарур шароитларни яратиш, зўравонлик ғояси “вируси” тарқалишининг олдини олишдир” [*] ((Ш. Мирзиёевв. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. -Т.; “Ўзбекистон”. 2018. 251-252-б.).

Ташқи ва ички томондан келаётган хавф-хатарларга қарши ёшлар орасида профилактика ишларини олиб бориш, мустақиллигимизнинг тўртинчи ўн йиллигида ҳам ўз аҳамиятини йўқотмади. Чунки айнан ёшлар турли хил ғайриижтимоий, деструктив ва жиноий гуруҳларнинг салбий таъсирига тушиб қолиши мумкин бўлган энг заиф қатламдир. Уларнинг ижтимоий ва моддий ҳимояланмаганлиги, мулоҳаза қилишда ва ўз-ўзига баҳо беришдаги максималлик, психологик жиҳатдан камолга етмаганлик, ўзгаларнинг фикрига боғлиқлик – булар ёшлар орасида радикал ғояларнинг осон ва тўсиқларсиз тарқалишига замин яратувчи баъзи бир сабаблардир. Шунингдек, бугунги глобал воқеликда бундай ғоялар ёшлар орасида кенг тарқалмоқда.

Диний экстремистик ва халқаро террорчилик ташкилотлари ёшларни ўз уюшмаларига жалб қилишга интилиб, кўпинча, уларга ҳамма нарсага, шу жумладан ижтимоий, моддий ва шахсий муаммоларга осон ечим топиб беришни ваъда қилаётганликлари ачинарли ҳол. Онги, руҳияти тўлиқ камол етиб улгурмаган ёшлар бундай ижтимоий-сиёсий хавфли, деструктив тузилмалар фаолиятида қатнашиб, нафақат ўзларининг мавжуд

муаммоларига ечим топа олмайдилар, балки ўзлари учун янги муаммолар орттириб оладилар.

Хусусан, бу борада таникли терролог Ш. Ғойибназаров қуйидаги ечим йўлларини таклиф қилади: “Бизнинг фикримизча, ёшлар орасида экстремизм ва терроризмни профилактика қилиш бу ҳодисаларнинг оқибатларини бартараф этишдан кўра анча осон. Шу муносабат билан биз ёшлар орасида радикал қарашларни камайтиришга қаратилган ва терроризм ҳамда ёшлар экстремизмига қарши курашнинг “Ўзбек модели” асосини ташкил этувчи қуйидаги босқичм-босқич ҳаракатларни таклиф этамиз.

Биринчидан, ёшлар орасида Қуръон, суннат, фикҳ ҳамда ўз асарларида ҳақиқий ислом, диний бағрикенглик қонунларига шарҳ берган ва уларни ҳимоя қилган, зўравонлик ва террорчилик, исломий шиорлар остида экстремизмга даъват этган, уни сиёсийлаштирган ва обрўсизлантирган турли хил радикал оқим ва мазҳабларга, гуруҳ ва ташкилотларга қарши курашган Имом Бухорий, Имом Абу Мансур Мотурудий, Абу Муин Насафий, Бурҳониддин Марғиноний каби мутафаккирларнинг асарлари бўйича билим асосларини шакллантириш керак. Имом Мотурудий номидаги халқаро стипендиянинг таъсис этилиши бу борада қўйилган муҳим қадам бўлди. Унга кўра, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Имом Мотурудий халқаро илмий-тадқиқот марказини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4802-сонли қарори қабул қилинди. Қарорга мувофиқ, Ўзбекистон халқаро ислом академияси ҳузуридаги давлат муассасаси шаклидаги Имом Мотурудий халқаро илмий-тадқиқот маркази ташкил этилади. Марказнинг асосий вазифаларидан бири – ислом динининг инсонпарварлик моҳияти, маърифий-маданий роли ва ривожланиш йўналишларини илмий асосда ўрганиш ва кенг оммага, жумладан, халқаро жамоатчиликка етказишдир. Шунингдек, қарорга кўра, хорижий тадқиқотчи ва изланувчилар учун Имом Мотурудий номидаги халқаро стипендия таъсис этилди.

Иккинчидан, ёшлар турли жамиятларда тарбияланганлиги ва у ерда ҳам ижобий, ҳам салбий кўникмалар, одатларга эга бўлаётгани, қизиқишлари нуқтаи назаридан бирлашаётгани боис, индивид ва шахсни шакллантириш ва ривожлантириш жараёни сифатида ёшларнинг ижтимоийлашувига алоҳида эътибор бериш зарур. Бу барча босқичларда ўз ёш гуруҳларида фаол ижтимоийлашув бўйича комплекс чора-тадбирларни амалга оширишни талаб этади. Хусусан, бунга таълим ва тарбия соҳасидаги ҳуқуқий асосларни ўрганишни сезиларли даражада кенгайтириш орқали эришиш мумкин.

Авваломбор, шахсий, шунингдек, конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларни билиш ёш авлодда бошқаларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларига, шу жумладан уларнинг ҳаёти, соғлиғи ва қадр-қимматиغا ҳурмат ҳиссини шакллантиришга ёрдам беради.

Учинчидан, ёшларда миллати, дини, ижтимоий, моддий ҳолатидан қатъи назар, барча одамларга нисбатан бағрикенг муносабатда бўлиш туйғусини шакллантириш. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 18-моддасида “Ўзбекистон Республикасида барча фуқаролар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлиб, жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахси ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар, қонун олдида тенгдирлар” [*] ((Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. –Т.; “Ўзбекистон”, 2019. 9-б.) дейилган.

Барча одамлар, уларнинг шарт-шароитларидан қатъи назар, ҳурмат қилиш кераклигини, одамларни бирон-бир аломатига кўра ажратиб бўлмаслиги ҳақидаги фикрни болаликдан сингдириб бориш даркор. Ушбу омил терроризм ва экстремизмнинг барча кўринишларига қарши туришга ёрдам беради.

Тўртинчидан, ёшларнинг бўш вақтларини мазмунли ўтказиш ва дам олишларини тўғри ташкил этиш. Маълумки, баъзи ёшлар турли хил радикал ташкилотларга, кўпинча бўш вақтларини фойдали ўтказиш истаги ва баъзи имконияти йўқлиги сабабли қўшилиб қолмоқдалар. Хусусан, давлат нафақат

катта шаҳарларда, балки энг чекка туман ва қишлоқларда клублар, маданият уйлари, кинотеатрлар, музейлар ва бошқаларнинг фаолиятини йўлга қўйишни таъминлаши керак. Ёўлар ўртасида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш, янги стадионлар ва спорт иншоотлари, бассейнлар барпо этиш зарур, шунингдек, масофадан туриб ўқитиш имкониятларидан кенг фойдаланиши керак.

Бешинчидан, ёшларнинг ижтимоий ва моддий таъминоти даражасини ошириш, ёш мутахассисларга иш топишда қўмаклашиш, ёшларга уй-жой ажратиш дастурларини қўллаб-қувватлаш, уларга узоқ муддатли ва имтиёзли кредит бериш.”. [*] ((Ш. Ғойибназаров. “Ислом терроризмга қарши”. Т.; “Ўзбекистон” НМИУ. 2021. 228-б.)

Мазкур чоралар республикамиздаги ёшлар қатламига давлат уларга эътибор ва ғамхўрлик қилаётганини ҳамда ноқонуний, деструктив хатти-ҳаракатларга ҳеч қандай зарурат йўқлигини англашга, тушунишга ёрдам беради. Баъзи ҳолларда диний экстремизм ва террорчилик ҳолати бўйича жиноят содир этиб, жазо муддатини ўтаб қайтганлар ёхуд муддатидан аввал авф этилганлар орасидан ҳам тўғри хулоса чиқармасдан, такрор ҳолатда шундай жиноятга қўл ураётганлар бор. Бундай ҳолат жамоатчилигимизни хушёрлик ва оғоҳликка даъват этиши лозим. Ҳаётий тажриба шуни кўрсатмоқдаки, қаерда профилактика ишлари жиддий ташкил этилмаса, худди шу ерда ижтимоий-деструктив иллат ва муаммолар келиб чиқади. Бу каби вазият эса, ҳанузгача диний экстремизм ва терроризмнинг бузғунчи ғояларининг тўрига тушиб қолаётган, уларнинг онгини ўз ақидалари билан заҳарлаётган, эвазига хориждаги ўз “ҳомий”ларидан ҳақ олаётган “устоз”лар, муллалар борлигидан ва улар пинҳона фаолият олиб бораётганлигидан, асосан, уруш ва террорчилик амалиёти олиб борилаётган мамлакатларга хижрат ва жиҳод қилиш мақсадида яширинча таҳсиллар ташкил этиладиган хонадонларга ташриф буюрадиган онги бузуқ ёшлар борлигидан далолат беради. Диний-экстремистик таҳсил олувчиларнинг асосий қисми 17-25 ёш

атрофидаги авлоддир. Мазкур ғаразли ниятдаги деструктив кучларга қарши ҳаракат қилиш учун 2020 йил 30 июнда Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг ПФ-6017-сонли Фармони билан ташкил этилган Ёшлар ишлари агентлиги Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги фаоллари билан ҳамкорликда ўз кучларини қуйидаги йўналишларга сафарбар қилишлари лозим: терроризм ва экстремизмга қарши курашишни ахборот-таҳлилий қўллаб-қувватлаш ишлари, яъни булар қўлланмалар, брошюралар, китоблар, плакатлар нашр қилиш, ижтимоий реклама, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг тажрибаси ва фаолияти тўғрисидаги нашрлар, хужжатли филмлар ва видеолар, веб-сайтлар яратилиши мақсадга мувофиқдир. [*] ((Ш. Ғойибназаров. “Ислом терроризмга қарши”. Т.; “Ўзбекистон” НМИУ. 2021. 232-б.)

Ушбу аснода шуни таъкидлаш жоизки, халқимизда “Касалнинг оқибатларини даволашдан кўра унинг олдини олган афзал”, деган нақл айнан ўринли эканига амин бўламиз. Бундан ташқари таниқли деструктолог тадқиқотчи-олимларнинг фикрича, (Ведмеш, Лысак) ҳар қандай индивидда келажақда деструктив хулқ-атвор ва фаолиятнинг оқибатларини бартараф қилгандан кўра, уни ёшлигидан тарбиясида деструктивликни шакллантирувчи омиллардан узоқроқ туган ҳолда катта эътибор бериш лозим.